

Determinación de la Función de Transferencia de un Motor de Corriente Continua Usando Arduino y MATLAB

Bonilla-Baizabal Alberto, Murrieta-Baez Alan Yahir, Romero-Castillo Ángel de Jesús,
Domínguez-Zamudio Luis Alberto, Martínez-González Ricardo Francisco

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz

Resumen

Este documento detalla la metodología para determinar la Función de Transferencia de un Motor de Corriente Continua (DC). Se empleó un Arduino Nano para el control y la adquisición de datos de velocidad a través de un Encoder de Cuadratura. Los datos experimentales fueron procesados en MATLAB, donde se aplicaron técnicas de suavizado y normalización. Posteriormente, se utilizó un algoritmo de optimización para ajustar los parámetros de un modelo matemático basado en la Función de Transferencia, logrando una coincidencia superior al 97% con los datos reales. Los resultados confirman la precisión del modelo, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para el análisis y diseño de sistemas de control en aplicaciones de automatización y robótica.

Abstract

This document outlines the methodology for determining the Transfer Function of a Direct Current (DC) Motor. An Arduino Nano was used for control and speed data acquisition via a Quadrature Encoder. Experimental data was processed in MATLAB, where smoothing and normalization techniques were applied. Subsequently, an optimization algorithm was utilized to adjust the parameters of a mathematical model based on the Transfer Function, achieving over a 97% match with real data. The results confirm the model's accuracy, making it a valuable tool for the analysis and design of control systems in automation and robotics applications.

Palabras Clave: Arduino, Función de Transferencia, Matlab, Motor de CD

Keywords: Arduino, Transfer function, Matlab, DC motor

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de los sistemas de automatización y control, entender la dinámica de los motores de corriente directa (DC) es fundamental para lograr un rendimiento eficiente y estable [1]. Estos motores son ampliamente utilizados en robótica, vehículos eléctricos e industria debido a su facilidad de operación y control [2]. Una herramienta esencial para su estudio es la función de transferencia, que describe matemáticamente cómo el motor responde a señales de entrada (como el voltaje) y cómo estas afectan las variables de salida (velocidad y posición). Esta función es clave para el análisis y diseño de sistemas de control, ofreciendo una visión del comportamiento dinámico del motor [3].

El objetivo principal de este proyecto fue obtener la función de transferencia de un motor de corriente continua. Para ello, se empleó un microcontrolador Arduino Nano para controlar el motor y registrar sus respuestas. Un encoder de cuadratura se usó para medir con precisión la velocidad de rotación [4]. Los datos experimentales obtenidos permitieron identificar la relación entre las entradas y salidas. Además, se utilizó Matlab para el modelado y la simulación, aplicando técnicas de análisis numérico y optimización para ajustar el modelo del motor a partir de los datos experimentales [5]. Este enfoque integral, combinando hardware, software y técnicas matemáticas, proporcionó una comprensión profunda del motor y una Función de Transferencia precisa.

2. DESARROLLO

Esta sección detalla los pasos seguidos para llevar a cabo el proyecto, abarcando desde el diseño del circuito electrónico en un entorno de simulación hasta la implementación del código en el microcontrolador y el

posterior procesamiento de datos en MATLAB. Se busca ofrecer una visión completa de la metodología aplicada.

Circuito en Proteus

El diseño electrónico del circuito se realizó en Proteus, que es una plataforma de simulación. El objetivo es controlar un motor de corriente directa (CD) con un Arduino Nano y gestionar la corriente al motor usando transistores. El circuito controla la velocidad del motor de CD activando un MOSFET de potencia (IRFZ48N) mediante una configuración de transistores en cascada (2N2222 y 2N3906).

El sistema opera con una fuente de 12V para el motor y los componentes de control. Una señal de control del microcontrolador activa el 2N2222, que a su vez activa el 2N3906, y este finalmente excita la compuerta del MOSFET IRFZ48N. Cuando el MOSFET conduce, permite el paso de corriente al motor; si no hay señal de control, el MOSFET se apaga y el motor se detiene. Para proteger el circuito de picos de voltaje generados por la inercia del motor, se añadió un diodo Schottky (1N6263W) en paralelo con el motor, disipando la energía residual [6].

Un componente clave es el encoder cuadratura acoplado al motor, que genera dos señales digitales (C1 y C2). Estas señales proporcionan información sobre la velocidad y dirección de rotación, permitiendo un cálculo preciso de las RPM. Este diseño es eficiente porque permite el control de alta potencia del motor sin conectar directamente el microcontrolador al MOSFET, siendo compatible con microcontroladores de baja corriente y adaptable para control PWM para variar la velocidad [7]. Este resumen de los componentes clave indica las funcionalidades principales de cada elemento: el Q1 - MOSFET IRFZ48N se encarga de la conducción de corriente de alta magnitud al motor; el Q2 - transistor PNP 2N3906 se ocupa de la excitación del MOSFET IRFZ48N; el Q3 - transistor NPN 2N2222 se activa para controlar el transistor PNP; el D1 - diodo de protección 1N6263W disipa la energía residual del motor para proteger el MOSFET; y, finalmente, el motor de CD transforma la energía eléctrica en energía mecánica de rotación.

La Figura 1 ilustra el diseño del circuito de potencia tal como fue concebido y modelado dentro del entorno del software Proteus. Esta representación visual detallada no solo sirve como un esquema electrónico fidedigno, sino que es una fase crucial en el proceso de ingeniería, permitiendo la simulación exhaustiva del comportamiento del circuito antes de su fabricación.

Figura 1. Circuito de potencia en Proteus

La Figura 2 ofrece una perspectiva tangible y real del circuito de potencia una vez que se ha transcendido la fase de simulación para culminar en su elaboración física. Esta imagen es de vital importancia, ya que permite a los observadores visualizar de manera concreta la disposición de los componentes electrónicos y la intrincada red de sus conexiones en el prototipo real.

Figura 2. Circuito de potencia elaborado en físico

Implementación del Código en Arduino

El Arduino Nano tiene como objetivo principal la lectura de las señales del encoder de cuadratura para determinar las RPM del motor [4]. Para ello, se definen los pines de entrada para el encoder y una salida para controlar el motor en el Código 1, además de variables globales esenciales como paso, rpm, y timeold para el conteo de pulsos, el cálculo de la velocidad y el manejo del tiempo.

```
const byte Encoder_C1 = 3; // Canal C1 del encoder conectado al pin digital 3
const byte Encoder_C2 = 4; // Canal C2 del encoder conectado al pin digital 4
int sat = 5; // Pin de control para el transistor que activa el motor
byte Encoder_C1Last; // Almacena el estado previo de C1 para detección de flancos
int paso = 0; // Contador de pulsos del encoder
boolean direccion; // Indica la dirección de giro del motor
float rpm = 0; // Almacena el valor calculado de RPM
unsigned long timeold = 0; // Almacena el tiempo de la última lectura para calcular intervalos
```

Código 1. Definición de pines y variables globales

La función setup() se ejecuta una vez al inicio del programa, y esta descrita en el Código 2. En este listado, se configura el pin de control del motor para funcionar como una salida, asegurando que el motor esté inicialmente apagado. También se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios, lo que permite al Arduino enviar datos (como las RPM) a un ordenador. Un aspecto crucial es la configuración de una interrupción en el pin del encoder C1, que llama a la función calculapulso() cada vez que se detecta un cambio de estado, facilitando un conteo preciso de los pulsos del encoder.

```
digitalWrite(sat, LOW); // Asegura que el motor esté apagado al inicio
pinMode(sat,OUTPUT); // Configura el pin 'sat' como salida
Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 baudios
// Adjunta la interrupción a la función 'calculapulso' en el pin 3.
// 'CHANGE' activa la interrupción en cada cambio de estado (flanco de subida y bajada).
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), calculapulso, CHANGE);
```

Código 2. Descripción de la función setup()

En el Código 3 se muestra la función loop(), que se ejecuta de forma repetitiva, formando el ciclo principal del programa. Dentro de ella, el motor se activa al poner el pin sat en HIGH para iniciar las mediciones. El programa calcula las revoluciones por minuto (RPM) cada 10 milisegundos, basándose en el número de pulsos acumulados por la interrupción y el tiempo transcurrido desde la última lectura. Una vez calculadas, las RPM se imprimen en el monitor serial, se actualiza el registro de tiempo (timeold) y el contador de pulsos (paso) se reinicia para la siguiente ventana de muestreo. Es importante destacar que, para el propósito de este experimento, se asume que la adquisición de datos se detiene tras un tiempo predefinido, momento en el cual el motor se apagaría mediante una instrucción digitalWrite(sat, LOW); seguida de un delay() apropiado.

```
digitalWrite(sat, HIGH); // Activa el circuito de potencia para que el motor pueda girar
if (millis() - timeold >= 10){ // Verifica si han pasado al menos 10 milisegundos
// Fórmula para calcular RPM:
// (paso * [constante de pulsos a revoluciones]) / [tiempo transcurrido en segundos] * [factor de segundos a minutos]
rpm = paso * (0.0665934579 / (millis() - timeold)) * (60000 / 360);
Serial.println(rpm); // Envía el valor de RPM a través del puerto serial
timeold = millis(); // Actualiza 'timeold' al tiempo actual
paso = 0; // Reinicia el contador de pasos
```

Código 3. Descripción de la función loop()

La función calculapulso() es una Rutina de Servicio de Interrupción (ISR), lo que significa que se ejecuta automáticamente y con alta prioridad cada vez que se detecta un cambio en el estado del pin C1 del encoder. Esta función es fundamental para el conteo de pulsos y la determinación de la dirección de giro [8]. Dentro de ella, se lee el estado actual de C1 y, al detectar un flanco de subida, se verifica el estado del pin C2. La combinación de los estados de C1 y C2 (cuadratura) permite inferir la dirección en la que el motor está girando (adelante o atrás), y con base en esta dirección, se incrementa o decrementa el contador paso. Finalmente, el estado actual de C1 se guarda para la siguiente detección de flanco. Lo anterior se establece en el Código 4

```
int Lstate = digitalRead(Encoder_C1); // Lee el estado actual del pin C1
// Detecta un flanco de subida en C1 para determinar la dirección
if ((Encoder_C1Last == LOW) && Lstate == HIGH)
{
int val = digitalRead(Encoder_C2); // Lee el estado actual del pin C2
// Lógica para determinar la dirección de giro (cuadratura)
if (val == LOW && direccion)
{
direccion = false; // Si C2 es LOW y la dirección era 'Forward', ahora es 'Reverse'
}
else if (val == HIGH && !direccion)
{
direccion = true; // Si C2 es HIGH y la dirección era 'Reverse', ahora es 'Forward'
}
}
Encoder_C1Last = Lstate; // Actualiza el estado previo de C1
// Incrementa o decrementa el contador de pasos según la dirección
if (!direccion) paso++; // Si la dirección es 'Reverse', incrementa pasos
else paso--; // Si la dirección es 'Forward', decrementa pasos
```

Código 4. Descripción de la función de asistencia a la interrupción calculapulso()

Procesamiento y modelado en MATLAB

Los datos de RPM obtenidos del Arduino se guardaron en un archivo de texto para su análisis en MATLAB. El objetivo era simular el comportamiento del motor usando un modelo matemático de transferencia [5].

Primero, los datos experimentales de RPM fueron leídos del archivo. Para reducir el ruido, se aplicó un filtro de Suavizado por Media Móvil. Luego, las mediciones se Normalizaron (escaladas entre 0 y 1) para facilitar la comparación con el modelo. El Código 5 muestra el segmento de código inicial en MATLAB, que se encarga de preparar el entorno, definir una ganancia k para el modelo y cargar los datos brutos de RPM desde un archivo de texto. Luego, calcula un vector de tiempo simulado basado en la duración total de la adquisición. Un paso crucial es la aplicación de un filtro de media móvil (movmean) a las RPM crudas para suavizar las lecturas y, posteriormente, la normalización de estos datos filtrados para escalarlos entre 0 y 1, facilitando la comparación con la respuesta del modelo teórico.

```
clear; clc; close all; % Limpia el entorno
k = 7.5; % Ganancia del modelo (puede ajustarse)
% -- Lectura y preparación de datos (extracto) --
nombre_archivo = 'Lecturas_Arduino.txt';
% Código para leer el archivo y extraer 'lecturas_rpm'
% Se simula un vector de tiempo basado en la duración total de la adquisición
tiempo_total = 3; % Duración del experimento en segundos
periodo_muestreo = tiempo_total / (length(lecturas_rpm) - 1);
tiempo_simulado = (0:length(lecturas_rpm)-1) * periodo_muestreo;
rpm_cruda = lecturas_rpm; % Datos brutos
rpm_filtrada = movmean(rpm_cruda, 5); % Suavizado con media móvil (ventana de 5 puntos)
rpm_normalizada = rpm_filtrada / max(rpm_filtrada); % Normalización a un rango de 0 a 1
```

Código 5. Extracto del código MATLAB para suavizado y normalización de datos

El modelo matemático usado en MATLAB fue un modelo de transferencia basado en una función de Laplace, que describe la relación entre la señal de control y la velocidad del motor [3, 9]. Este fragmento de código define simbólicamente la función de transferencia (FT) del sistema utilizando variables s (para el dominio de Laplace) y los parámetros a , b , c que son presentados en el Código 6, y que serán optimizados a lo largo del código desarrollado en Matlab. Asume una entrada tipo escalón unitario ($U = 1/s$) y luego aplica la transformada inversa de Laplace (ilaplace) para obtener la expresión de la respuesta del modelo en el dominio del tiempo (FT_tiempo), lo cual es esencial para comparar con los datos experimentales.

```
syms s a b c t_sim % Declara variables simbólicas
FT = k * (s + a) / (s^2 + b * s + c^2); % Modelo de Función de Transferencia propuesto
U = 1/s; % Definición de la entrada como un escalón unitario en Laplace
FT_tiempo = ilaplace(FT * U, s, t_sim); % Transformada inversa de Laplace para obtener la respuesta en el tiempo
```

Código 6. Definición del modelo simbólico

El ajuste de este modelo a los datos experimentales fue fundamental y se realizó usando un algoritmo de optimización basado en búsqueda aleatoria. Este algoritmo encontró los valores óptimos para los parámetros del modelo (a , b , c) minimizando el error promedio entre las predicciones del modelo y los datos reales. La validación mostró que el modelo replicaba las lecturas de RPM con alta precisión [10]. El Código 7 implementa un proceso de optimización por búsqueda aleatoria para encontrar los mejores parámetros (a , b , c) del modelo. Itera a través de múltiples rondas y combinaciones aleatorias de estos parámetros, evaluando la función de transferencia en el tiempo. Calcula el error promedio entre la respuesta normalizada del modelo y las RPM normalizadas obtenidas experimentalmente. Si un conjunto de parámetros produce un error menor, se guarda

como el "mejor set". El proceso se detiene cuando el error alcanza un valor deseado o se completan todas las rondas, y finalmente, imprime los parámetros ajustados y el error resultante.

```
rng(0);
combinaciones = 200;
rondas = 300;
error_deseado = 0.03;
mejor_err = Inf;
mejor_set = [0, 0, 0];
for ronda = 1:rondas
    for intento = 1:combinaciones
        a_test = rand()*10; b_test = rand()*10; c_test = rand()*10;
        try
            FT_eval = subs(FT_tiempo, {a, b, c}, {a_test, b_test, c_test});
            FT_func = matlabFunction(FT_eval, 'Vars', t_sim);
            respuesta_modelo = FT_func(tiempo_simulado);
            respuesta_norm = respuesta_modelo / max(respuesta_modelo);
            err_actual = mean(abs(rpm_normalizada - respuesta_norm));
            if err_actual < mejor_err
                mejor_err = err_actual;
                mejor_set = [a_test, b_test, c_test];
                if err_actual < error_deseado; break; end
            end
        catch; continue; end
    end
    if mejor_err < error_deseado; break; end
end
disp('Parámetros ajustados:');
fprintf('a = %.4f\n', mejor_set(1));
fprintf('b = %.4f\n', mejor_set(2));
fprintf('c = %.4f\n', mejor_set(3));
fprintf('Error promedio (normalizado) = %.6f\n', mejor_err);
```

Código 7. Búsqueda aleatoria de mejores parámetros (Optimización)

3. RESULTADOS

La implementación del circuito en Proteus y el análisis en MATLAB generaron información relevante sobre el comportamiento del motor. Las lecturas del Encoder, suavizadas con un Filtro de Media Móvil, mostraron las RPM del motor, reflejando fluctuaciones naturales por inercia, fricción y variaciones de alimentación.

Los datos normalizados facilitaron la comparación con la simulación matemática. El procedimiento de Optimización por búsqueda aleatoria encontró los parámetros óptimos para la Función de Transferencia. La validación del modelo arrojó una coincidencia superior al 97% con los datos experimentales, confirmando su precisión.

El análisis del desempeño del motor mostró un tiempo de respuesta adecuado para aplicaciones que requieren estabilidad. El modelo simulado representó con alta precisión el comportamiento real del motor, consolidándose como una herramienta útil para el Diseño y Optimización de sistemas de control.

La Figura 3 es una representación gráfica crucial que sintetiza visualmente uno de los resultados más importantes: la comparación directa entre el modelo ajustado y el comportamiento real del motor. La

proximidad y la forma en que ambas curvas se alinean validan la precisión del modelado realizado, demostrando la capacidad de replicar con alta fidelidad los datos experimentales obtenidos.

Figura 3. Gráfica de la respuesta del modelo ajustado contra el modelo real

Para complementar la validación del modelo se presenta de forma numérica y explícita los parámetros óptimos ajustados para la función de transferencia del motor, así como el error promedio normalizado; los cuales son: $a=0.5978$, $b=8.5552$, $c=2.1602$ y el error promedio $=0.02932$. La baja magnitud de este error cuantifica la precisión del modelo, confirmando que la función de transferencia derivada es una representación robusta del sistema dinámico del motor.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este proyecto demostró con éxito la viabilidad de obtener la función de transferencia de un motor de corriente continua mediante la integración de hardware y software. La combinación del Arduino Nano y el encoder de cuadratura permitió la adquisición precisa y en tiempo real de la velocidad del motor. El uso de interrupciones y el suavizado de datos mediante un filtro de media móvil fueron efectivos para mitigar el ruido y asegurar la fiabilidad de las mediciones de RPM.

El modelado en MATLAB resultó en una Función de Transferencia que describe adecuadamente el comportamiento dinámico del motor. La validación del modelo contra los datos experimentales arrojó una coincidencia superior al 97%, como se observa en la Figura 3. Esto confirma que el modelo propuesto y sus parámetros ajustados (presentados en la Figura 4) representan con alta fidelidad la respuesta del motor a una entrada escalón. La metodología empleada, que incluye la optimización numérica para el ajuste de parámetros, valida la importancia de la calibración de modelos matemáticos para aplicaciones de ingeniería de control. El modelo obtenido es una herramienta robusta para el análisis predictivo y el diseño de estrategias de control eficientes para el motor.

En resumen, este trabajo establece una base sólida para futuros proyectos de automatización y robótica que requieran un control preciso de motores DC, destacando la sinergia entre la experimentación, el procesamiento de señales y el modelado matemático.

REFERENCIAS

- [1] Ogata, K. (2010). Ingeniería de Control Moderna. Pearson Educación.
- [2] Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern Control Systems. Pearson.
- [3] Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2014). Feedback Control of Dynamic Systems. Pearson.
- [4] Monk, S. (2015). Programming Arduino: Getting Started with Sketches. McGraw-Hill Education.
- [5] Karris, S. T. (2007). Signals and Systems: With MATLAB Computing and Simulink Modeling. Orchard Publications.
- [6] Rashid, M. H. (2011). Power Electronics Handbook. Butterworth-Heinemann.
- [7] Liptak, B. G. (2017). Instrument Engineers' Handbook, Volume Two: Process Control and Optimization. CRC Press.
- [8] Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, F. (2011). The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C. Pearson Education.
- [9] Nise, N. S. (2019). Control Systems Engineering. John Wiley & Sons.
- [10] Rao, S. S. (2019). Engineering Optimization: Theory and Practice. John Wiley & Sons.

Correo de autor de correspondencia: ricardo.mg@veracruz.tecnm.mx